

KICHIK BIZNES VAKILLARI TOMONIDAN AMALGA OSHIRILAYOTGAN TASHQI IQTISODIY FAOLIYAT KONTEKSTIDA RAQOBATBARDOSHLIK OMILLARINI TAHLIL QILISH

Xudoyarov Rashid - Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali katta o'qituvchisi
Safarov Sirojiddin Abdurashid o'g'li - Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Iqtisodiyot yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada biz jahon bozorida firmalar o'rtasidagi raqobat, birinchi navbatda, mahsulotlarning o'zida raqobat shaklida namoyon bo'lganligi sababli, birinchi navbatda, mahsulot raqobatbardoshligi fenomenini ko'rib chiqishni maqsadga muvofiq deb bildik.

Kalit so'zlar: mahsulot, raqobatbardosh, marketing, bozor segmenti, bozor, import, tashkilot, mijoz, korxonalar, xalqaro marketing.

Jahon iqtisodiyotining globallashuvi mamlakat bozorlarida raqobat sharoitlarining nisbiy tenglashishi oqibatlaridan biridir. Bunday sharoitda raqobatbardoshlik ochiq iqtisodiyot tomonidan milliy va xorijiy har qanday xo'jalik yurituvchi subyektga qo'yiladigan umuminsoniy talabga aylanadi.

Mikro darajada, biz mahsulotlarning raqobatbardoshligi va kompaniyaning (kamroq, sanoat) raqobatbardoshligi haqida gapiramiz. So'nggi yillarda milliy iqtisodiyotlarning raqobatbardoshligini ko'pincha taqqoslash amalga oshirilmoqda, ammo bu masala strategik marketing bilan bevosita bog'liq emas va bu ishda ko'rib chiqilmagan. Shuni ta'kidlash kerakki, ishlab chiqaruvchi, sanoat yoki mamlakatning raqobatbardoshligi ko'p jihatdan mahsulotning raqobatbardoshligidan kelib chiqadigan va ko'p jihatdan u bilan belgilanadigan xususiyatlardir.

Umumiy ma'noda, raqobatbardoshlik - bu o'z afzalliklaringizdan foydalangan holda boshqalardan oldinda bo'lish qobiliyatidir. Raqobatbardoshlik muammolarining mashhur tadqiqotchisi M.Porter raqobatdosh ustunliklarni ta'minlovchi innovatsiyalarning eng tipik sabablarini bir necha turlarga ajratadi:

- yangi texnologiyalar;
 - yangi o'zgaruvchan mijozlar so'rovlari;
 - qoida tariqasida, yangi mahsulotlarni o'zlashtirish hisobiga yangi sanoat segmentining paydo bo'lishi;
 - ishlab chiqarish tarkibiy qismlarining tannarxi yoki mavjudligining o'zgarishi: mehnat, xom ashyo, energiya, transport, aloqa, asbob-uskunalar va boshqalar;
 - standartlar, atrof-muhitni muhofaza qilish, bojxona va soliq siyosati, savdo cheklolari va boshqalar kabi sohalarida hukumat qoidalariga o'zgartirishlar.
- J.J.Lambin raqobatbardosh ustunliklar konsepsiyasining quyidagi talqinini taklif qiladi - bu mahsulot yoki brendning xarakteristikalarini, atributlari bo'lib, kompaniya

uchun to'g'ridan-to'g'ri raqobatchilardan ma'lum bir ustunlikni yaratadi. Ushbu xususiyatlar mahsulotning o'ziga ham, qo'shimcha xizmatlarga ham, kompaniya yoki mahsulotga xos bo'lgan ishlab chiqarish, marketing yoki sotishni tashkil etish xususiyatlariga tegishli bo'lishi mumkin. Bu ustunlik nisbiydir;

➤ mahsulot bozorida yoki bozor segmentida eng yaxshi pozitsiyani egallagan ustuvor raqobatchi bilan taqqoslash natijasida aniqlanadi.

Afzallik raqobatbardosh sifatida tavsiflanishi uchun uning parametrlari quyidagi talablarga javob berishi kerak:

❖ korxonani uzoq muddatda uni raqobatchilardan ijobiy ajratib turadigan bozor mavqei bilan ta'minlash imkoniyati;

❖ mijozning aniq ehtiyojlarini yo'naltirish, iste'molchilarning maqsadli guruhiga tegishli foyda keltirish imkonini beradi;

❖ raqobatchilar tomonidan taqlid qilish qiyin yoki imkonsiz bo'lgan korxonalar resurslari va qobiliyatlariga tayanish

Shunday qilib, raqobatdosh ustunlik omillari raqobatdosh kompaniyalardan ustun bo'lgan korxonaning tashqi yoki ichki muhitining o'ziga xos tarkibiy qismlaridir. Kompaniyaning raqobatdosh ustunligining strategik omilini amalga oshirish muddati kamida bir yildan ikki yilgacha. Bu davr, masalan, kompaniya maqsadlari ierarxiyasidagi omilning o'rni yoki boshqaruv obyektining murakkabligi bilan belgilanadi. Aytaylik, qandaydir tashqi muhit omili bo'yicha raqobatdosh ustunlikka erishish uchun ketadigan vaqt ichki muhit omiliga qaraganda uzoqroq bo'ladi; og'ir mashinasozlikda - elektronika sanoati, maishiy xizmatlar va boshqalarga qaraganda ko'proq.

Raqobat ustunliklarini aniqlash muammosini ishlab chiqaruvchi ("ichki" raqobatdosh ustunlik) va mahsulot iste'molchisi ("tashqi" raqobatdosh ustunlik) nuqtai nazaridan ko'rib chiqish mumkin. Ichki raqobatdosh ustunlik firmaning resurslardan foydalanish, shuningdek, boshqaruvdagi ustunligiga asoslanadi. Bunday raqobat ustunligi tovarlarni ishlab chiqarish va sotishda eng yuqori rentabellikka erishish imkonini beruvchi "ishlab chiqaruvchi uchun qiymat" yaratadi. Tashqi raqobatdosh ustunlik mahsulotning o'ziga xos xususiyatlariga asoslanadi. U pastroq narx (chuqurroq yondashuvda, iste'mol narxi) yoki yuqori sifat tufayli "iste'molchi uchun qiymat" yaratadi.

Jahon bozorida firmalar o'rtasidagi raqobat, birinchi navbatda, mahsulotlarning o'zida raqobat shaklida namoyon bo'lganligi sababli, birinchi navbatda, mahsulot raqobatbardoshligi fenomenini ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

Marketingda mahsulot uch jihatda ko'rib chiqiladi: texnologik, iqtisodiy va psixologik; bu uch jihat pirovard natijada uning tashqi bozorlardagi raqobatbardoshligini belgilaydi. Mahsulotning raqobatbardoshligi deganda, odatda, xaridorning o'ziga xos ehtiyojlarini qondirishni ta'minlaydigan mahsulotning sifat va narx xususiyatlari (ya'ni raqobatdosh ustunlikning tashqi omillari) to'plami tushuniladi. Mahsulotning raqobatbardoshligi uning raqobatdosh mahsulotdan farqini ushbu ehtiyojlarga muvofiqlik darajasi bilan tavsiflaydi. Mahsulotning

tannarx parametrlari raqobatbardoshlikning narx omillariga, sifat ko'rsatkichlari esa "narxsiz" deb ataladigan narsaga mos keladi.

Mahsulotning tashqi bozordagi raqobatbardoshligining narxdan tashqari asosiy omillari uning sifat ko'rsatkichlari, ya'ni mahsulotdan foydalanishning foydali ta'siri hisoblanadi. Xalqaro standartlashtirish tashkiloti (ISO) ma'lumotlariga ko'ra, sifat - mahsulotning belgilangan yoki kutilayotgan ehtiyojlarni qondirish qobiliyatini beradigan xususiyatlari va xususiyatlarining yig'indisi. Raqobatbardoshlikning narx bo'lmagan omillari orasida tashkiliy mezonlar qo'shimcha ravishda ajralib turadi: tovarlarni jahon bozorida sotishda xizmat ko'rsatishga qo'yiladigan talablar (darajasi jahon amaliyotida mavjud bo'lganiga mos kelishi kerak), kafolatlar va shartlar, sotib olishni moliyalashtirish. E'tibor beradigan bo'lsak, tashkiliy parametrlar mahsulotning raqobatbardoshligini ham, ushbu mahsulotni ishlab chiqaruvchi kompaniyani ham tavsiflaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Soliyev A. Marketing, bozorshunoslik. - T.: ART-FLEX, 2008. -415 b.
2. Парамонова Т.Н., Красюк Н. Маркетинг. Учеб. пос.- М.: КНОРУС, 2008 -192с.
3. Nizametdinov A., Usmonova V., Abdusattorov D. OZIQ-OVQAT MUAMMOSI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 139-143.
4. Sharafullina R., Usmonova V. THE ROLE OF THE GREEN ECONOMY IN ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216297> //Journal of International science networks. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 74-79.
5. Usmonova V. O 'ZBEKISTONDA XIZMATLAR BOZORINI SAMARALI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13937808> //Science technology&Digital finance. – 2024. – Т. 2. – №. 7. – С. 43-48.
6. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 292-295.
7. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
8. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
9. Khudoyarov R., Kamolov D., Azamatov B. Economic growth, business circulation and economic development //Science technology&Digital finance. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 21-24.